

РАЗДЕЛ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743971>

УДК 81-2

**СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦЕДЕНТНОГО
ИМЕНИ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ НА
ЗАНЯТИЯХ РКИ**

Чжао Ян,

аспирант 2 курса, напр. «Языкознание и литературоведение»

Л.М. Ахметзянова,

научный руководитель,

к.ф.н., доц.,

КФУ,

г. Казань

Аннотация: Прецедентными именами называют имена собственные, которые хорошо известны, они в основном используются в тексте в качестве некоего культурного обозначения, а также символа определенных событий, качеств, истории и так далее. Данная статья посвящена изучению возможностей использования идей прецедентности и концепции прецедентных имен для ономастических исследований. Отмечается, что прецедентное имя представляет собой лингвокультурологическую единицу, способствующую передаче культурной информации. В статье на основе анализа причин употребления прецедентных имен в коммуникации, показана их прагматическая функция, которая делает речь говорящего ярче, интереснее и привлекательнее. Сущность вышеизложенного заключается в следующем: необходимо уделять особое внимание вопросам прецедентного имени, его способствованию совершенствованию знаний русского языка иностранными учащимися и проведению транскультурной коммуникации.

Ключевые слова: ономастика, лингвокультурология, прецедентные имена, прагматическая функция, межкультурная коммуникация

SPECIFIC STUDY OF THE PRECEDENT NAME SYSTEM IN THE LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT AT THE CLASSES OF THE RCL

Zhao Yang,

2nd year postgraduate Student, ex. "Linguistics and Literary Studies"

L.M. Akhmetzyanova,

Scientific Director,

Ph.D., Assistant Professor,

KFU,

Kazan

Annotation: Precedent names are proper names that are well known; they are mainly used in the text as a kind of cultural designation, as well as a symbol of certain events, qualities, history, and so on. This article is devoted to the study of the possibilities of using the ideas of precedence and the concept of precedent names for onomastic research. It is noted that the precedent name is a linguistic and cultural unit that contributes to the transfer of cultural information. Based on the analysis of the reasons for the use of precedent names in communication, the article shows their pragmatic function, which makes the speaker's speech brighter, more interesting and attractive. The essence of the above is as follows: it is necessary to pay special attention to the issues of the precedent name, its contribution to the improvement of the knowledge of the Russian language by foreign students and the conduct of transcultural communication.

Keywords: onomastics, cultural linguistics, precedent names, pragmatic function, intercultural communication

В последние годы отмечается напряжение в межкультурном взаимодействии среди разных этнических групп и культур, а также стираются национальные и даже этнические границы. Представители различных культур стараются позиционировать себя как особое уникальное явление. Для успешного взаимодействия и дальнейшей интеграции, нужно исследовать культурные особенности и политический контекст, так как для мирного сосуществования необходимо взаимопонимание.

Особое внимание к изучению межкультурной коммуникации и прецедентного имени обусловлено тем, что это является одной из

базовых основ при изучении иностранных языков. В статье мы рассматриваем возможность применения идей прецедентности и концепции прецедентных имен для ономастических исследований. По словам А.Ф. Лосева, «в слове и, в особенности, в имени – все наше культурное богатство, накопленное в течение веков» [1, с. 28]. В связи с этим, можно выделить такие имена, которые относятся к ядру языковых средств для передачи культурной информации, играют важную роль в формировании национального языкового сознания, определяют нормы ценностей и модели поведения представителей одного лингвокультурологического сообщества. К числу таких имен мы можем отнести прецедентные имена, которые указывают на главное представление о национальном культурном предмете.

Под прецедентным именем, по мнению Д.Б. Гудкова, понимается «индивидуальное имя, связанное: а) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных; б) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная» [2, с. 106]. В работе Н.Н. Воропаева прецедентные имена делятся на такие типы, как «прецедентное имя – антропоним (широко известное имя человека или человекоподобного существа), прецедентное имя – эвентоним (широко известное наименование исторических и вымышленных событий, представляющее собой фразеологизм или словесное клише), прецедентное имя – хрематоним (широко известное индивидуальное наименование единичного объекта материальной культуры страны), прецедентное имя – идеоним (широко известное индивидуальное наименование единичного объекта духовной культуры определенной страны)» [3, с. 10]. Прецедентное имя считается одним из существенных элементов, которые отражают культурную грамотность языковой личности, а также уместное использование прецедентных имен делает речь говорящего ярче, интереснее, более запоминающейся. Поэтому перед преподавателями РКИ не только стоит задача обучить русскому языку, но также необходимо уделять достаточное внимание изучению культуры и объяснению коннотации имен собственных.

В отдельных случаях связь с текстуальным источником не обязательна, но это не лишает имя статуса прецедентного феномена. Критерием в данном случае является наличие национального детерминированного минимизированного представления, включающего:

1. Дифференциальные признаки, которые воплощают в себе внешние признаки личности и черты характера, актуализируясь через прецедентную ситуацию (прецедентной ситуацией называется

«эталонная», «идеальная» ситуация, исходящая из реального и виртуального мира, связанная с определенными коннотациями), например, Кошей является отрицательным персонажем русских сказок и в русском фольклоре. Часто изображается в виде худого высокого человека, представляется скряжистым и скупым, в частности, в произведении «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина есть строка «Там царь Кошей над золотом чахнет». В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» имя Молчалина становится прецедентным именем, означающим «курить фимиам, беспринципный». Много говорящих фамилий можно увидеть в произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Манилов «он был человек видный: черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность чересчур было передано сахару», Коробочка, Собакевич, Плюшкин.

2. Атрибуты прецедентного имени. В.В. Красных определил атрибуты прецедентного имени как «элементы, тесно связанные со значением прецедентного имени, которые достаточны, но не необходимы для его сигнификации», а также по словам исследователя «в качестве атрибутов могут выступать некоторые детали одежды или внешности, которые принадлежат денотату и по которым его можно «узнать» [4, с. 83]. Например, Беликов в рассказе «Человек в футляре», представил следующие атрибуты – плащ, туфли. Известные исторические личности тоже обладают атрибутами, например, атрибут Наполеона – это маленький рост; кепка – это атрибут Ленина, бакенбарды – Пушкина.

3. Оценка, выраженная с помощью прецедентного имени – это отношение к тому или иному человеку. Например, Онегина называют лишним человеком в романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина.

Для того чтобы иностранные студенты хорошо понимали взаимоотношения собеседников во время общения на русском языке при любых обстоятельствах, необходимо знать причину употребления прецедентных имен (ПИ) в коммуникации. Главная из причин подобного использования состоит в экспрессивности, практически всегда возникающей при употреблении ПИ. Иначе говоря, эти имена совмещают в себе не только номинативную, но и прагматическую функцию, что приводит к экономии языковых средств, характерных для экспрессивной лексики вообще. Экспрессивный эффект возникает во время актуализации коннотативных компонентов данного ПИ. При постоянном использовании ПИ в первую очередь выходят именно коннотации данного имени. Это свидетельствует о том, что ПИ активно используется для создания экспрессивного эффекта.

Д.Б. Гудков считал, что «статусом прецедентных обладают те индивидуальные имена, которые входят в когнитивную базу» [2]. Инвариантное представление о них является известным большинству представителей определенного лингвокультурного сообщества (ЛКС). И обозначаемым данного прецедентного имени считается национально-детерминированное минимизированное представление о культурном предмете одного ЛКС. С помощью ПИ характеристика не нуждается в объяснении для представителей определенного ЛКС.

Хотя совокупность знания и представления в целом имеет индивидуальный характер и может значительно различаться, ядро такой совокупности всегда носит совершенно надындивидуальный характер. И в данную совокупность входят знания и характер, представления о феноменах, хорошо знакомых и не требующих каких бы то ни было объяснений и комментариев. Так, прецедентное имя указывает на инвариантные представления тех культурных предметов, которые считаются образцом национальной культуры. Начинается апелляция не к понятию, а к определенному образцу. Например, Моцарт символизирует гениальных людей, Баба Яга напоминает нам о уродливости человека, Обломов представляет образ ленивого, бездельного человека и т.д.

Особенно важно на основном этапе обучения обращать внимание на собственные имена, так как это начало и прорыва в понимании русского языка, страноведения и культуры студентами. Исследование и трактование прецедентного феномена (ПФ) имеет большое практическое значение для транскультурной коммуникации и современного обучения русскому языку в следующих аспектах:

Во-первых, овладение ПФ, особенно ПИ, может помочь эффективно избегать ошибок и заблуждений, содействуя успешному проведению коммуникации и чтения;

Во-вторых, прецедентное имя – это экстерииоризация прецедентного высказывания (ПВ), прецедентной ситуации (ПС) и прецедентного текста (ПТ), в большинстве случаев оно является символом текста, неким именем-символом, поэтому овладение прецедентным именем представляет собой предпосылку для дальнейшего освоения ПВ, ПС и ПТ. В практическом изучении русского языка необходимо внедрять знание о ПИ в сознание студентов. Наша окончательная цель состоит в том, чтобы содействовать овладению ПВ, ПС и ПТ, связанными с ПФ, для формирования относительно совершенной языковой личности русского языка. Языковая личность образуется не сразу, она постепенно формируется в процессе развития

характера и мышления человека, в долговременном изучении иностранного языка, культуры данной страны и общих знаний. Мы должны приобщить иностранных учащихся к русской культуре, ее гуманистическим идеалам, национально нравственным приоритетам, системе эстетических оценок, которые зафиксированы в ПФ. Освоение ПФ, в том числе ПИ – неотъемлемая часть современной языковой личности;

В-третьих, надо вносить теорию ПИ в практическое обучение РКИ, чтобы приспособляться к потребности межкультурной коммуникации. В обучении РКИ показ прецедентности ПИ и его формы хранения, развития поможет учащимся воспринимать языковое сознание русских, правильно понимать семантическую коннотацию, успешно общаться с носителями русского языка. Возможно, и необходимо составить словарь ПИ, чтобы прямо показать учащимся прецедентность соответствующих ПИ и его использование в языке.

Таким образом, прецедентное имя имеет важную ценность с точки зрения лингвокультурологии, оно представляет собой языковое и культурное явление, которое содержит в себе множество различных культурных фоновых знаний, обладает богатством идейно-эмоциональной окраски и сильной экспрессивностью, привлекательностью. В языковой коммуникации прецедентные имена могут стимулировать ассоциации людей и активизировать глубокий смысл текста. Различные критерии оценки и объединения для разных людей одного и того же прецедентного имени, является воплощением «плюрализма» современных российских общественно-политических взглядов и ценностей.

Прецедентное имя очень важно для освоения основных понятий русской культуры, и получения богатого материала для изучения и развития современной русской лингвокультуры. Однако, как отмечает Головина Л.С., «анализ ряда востребованных учебников РКИ показал, что их авторы не ставят и не могут ставить своей целью лингвокультурологическое комментирование каждого имени при решении других учебно-методических задач» [5, с. 86]. Поэтому, нам кажется, что в практике преподавания русского языка как иностранного, преподавателю стоит обратить внимание на весь спектр форм русских имён, детально изучить специфику системы прецедентного имени в лингвокультурологическом аспекте на занятиях РКИ с иностранными учащимися через призму их родного языкового сознания.

Список литературы

- [1] Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос [текст]. / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль: Рос. открытый ун-т, 1993. 958 с.
- [2] Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации [текст]. / Д.Б. Гудков. – М.: Гнозис, 2003. 286 с.
- [3] Воропаев Н.Н. Прецедентные имена в работах китайских учёных [текст]. / Н.Н. Воропаев. // Современные востоковедческие исследования. – 2019. № 1. 10-15 с.
- [4] Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность [текст]. / В. В. Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 375 с.
- [5] Головина Л.С. Этнокультурная семантика антропонимов и её репрезентация иноязычному адресату [текст]. / Л.С. Головина. // Известия волгоградского государственного педагогического университета. – 2012. № 8. 86-89 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Losev A.F. Being. Name. Space [text]. / A.F. Losev. – M.: Thought: Ros. open un-t, 1993. 958 p.

[2] Gudkov D.B. Theory and practice of intercultural communication [text]. / D.B. Gudkov. – M.: Gnosis, 2003. 286 p.

[3] Voropaev N.N. Precedent names in the works of Chinese scholars [text]. / N.N. Voropaev. // Modern Oriental Studies. – 2019. No. 1. 10-15 p.

[4] Krasnykh V.V. "Own" among "strangers": myth or reality [text]. / V.V. Krasnykh. – M.: ITDGK "Gnosis", 2003. 375 p.

[5] Golovina L.S. Ethnocultural semantics of anthroponyms and its representation to a foreign language addressee [text]. / L.S. Golovin. // Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University. – 2012. No. 8. 86-89 p.

© Чжао Ян, 2021

Поступила в редакцию 26.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Ян Чжао. Специфика изучения системы прецедентного имени в лингвокультурологическом аспекте на занятиях РКИ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 131-138. URL: <https://ip-journal.ru/>